

УДК 910.4

Шик Н.В.

ПЕРВЫЕ ГЕОБОТАНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРЫМА В ХОДЕ ЭКСПЕДИЦИИ РОССИЙСКИХ МОРЯКОВ 1771 ГОДА

Севастопольский центр туризма, краеведения, спорта и экскурсий, г. Севастополь

Аннотация. В статье приводится информация о малоизвестной экспедиции российских морских офицеров И. Баскакова и С. Афанасьева в сентябре 1771 года в Крыму. Цель экспедиции указала императрица Екатерина II - поиск леса, который пригоден для строительства кораблей. Моряки исследовали побережье Крымского полуострова. Их подробное донесение адмиралу А.Н. Сенявину можно считать первым в России официальным научным сообщением о растительности Крыма. Они сделали вывод о малой пригодности крымского леса для кораблестроения.

Ключевые слова: Крымский полуостров, корабельный лес, геоботаника, Русско-турецкая война 1768–1774 гг.

Abstract. The article provides information about the unknown expedition of Russian naval officers I. Baskakov and S. Afanasyev in September 1771 in Crimea. The purpose of the expedition was indicated by Empress Catherine II – the search for forests suitable for building ships. Sailors explored the coast of the Crimean peninsula. Their detailed report to Admiral A.N. Senyavin can be considered the first official scientific report in Russia on the vegetation of Crimea.

Key words: Crimean peninsula, ship forest, geobotany, Russian-Turkish War of 1768–1774.

Познание Крыма длится уже более трех тысяч лет, начиная от аргонавтов и Одиссея. Чаще всего путешественников интересовали экономические, торговые или политические вопросы. Поэтому отправной точкой научного изучения Крымского полуострова справедливо считают время присоединения Крыма к России (1783 г.). Первое имя, которое приходит на память, конечно, же имя академика П.С. Палласа, который много лет прожил на Крымском полуострове, неустанно исследуя и описывая «полуденный край». Можно уточнить, что за несколько лет до Палласа, а именно в 1785 году, разностороннее описание Крыма составил Карл Габлиц, первый вице-губернатор новой Таврической губернии. Но по мнению авторов книги «Открыватели земли Крымской» [3], изданной в 2007 году, первооткрывателем Крыма в для научного мира России следует считать адъютанта Петербургской Академии наук Василия Федоровича Зуева (1754–1794), который апреле-июле 1782 года, то есть еще до официального вхождения Крыма в Россию, совершил путешествие по полуострову [3].

С имени В.Ф. Зуева начинается глава «Первые исследователи Крыма и Тамани» в третьем томе 5-ти томного труда «Очерки по истории географических открытий», вышедшей в 1984 году [5, с. 45–46]. Авторы (И.П. Магидович, В.И. Магидович), вероятно, использовали материал из книги известного крымского географа В.Г. Ены «Открыватели земли крымской» (издательство «Таврия», 1969 год) [2]. Вот так в ней описывается российский этап географического познания нашего полуострова: «Начало географического изучения Крыма русскими исследователями справедливо связать с именем академика Василия Федоровича Зуева (1754–1794 гг.). Еще в 1782 году во главе небольшой академической экспедиции предпринял путешествие в

Крым. Результаты своих исследований Василий Федорович изложил в небольшой работе «Выписка из путешественных записок, касающихся до полуострова Крым» [2]. Спустя почти 40 лет (в 2007 году) выходит новое издание этой книги (в соавторстве с Александром и Андреем Ена). Её объем позволил авторам показать историю исследования более подробно. Так, предваряя рассказ о рекогносцировочной экспедиции Василия Зуева, они пишут: «Во время русско-турецкой войны 1768–1774 гг. в Крыму начались первые фрагментарные топографические и ботанические исследования... Во время той же войны, будучи армейским лекарем, в Крыму побывал один из современников М.В. Ломоносова, выпускник Киевской академии М.Я. Трахимовский. Свои служебные обязанности он сочетал с научной работой, итогом которой стала книга, посвященная растительному покрову полуострова. Это рекогносцировочное ботаническое описание считалось изданным в Петербурге в 1772 г. под названием «М. Трахимовский. Рассуждения о растениях, в Крымской степи им усмотренных». Однако все наши попытки отыскать в столичных библиотеках эту книгу, к сожалению, не увенчались успехом. Очевидно, этот первый труд о флоре Крыма остался в рукописи и затерялся во время Ленинградской блокады 1941–1944 гг.» [3].

Кажется, что приоритеты расставлены. Но будет справедливо, а главное – научно обосновано, в этот ряд открывателей природных особенностей Крыма первыми поставить имена двух служителей флота Российского – Ивана Баскакова и Семена Афанасьева. Именно они, как свидетельствуют документы, совершили настоящую исследовательскую экспедицию по Южному берегу и Горному Крыму на 11 лет раньше В. Зуева и на год раньше М. Трохимовского.

Что же исследовали моряки на полуострове? Согласно современным научным терминам задачей экспедиции было «геоботаническое описание Южной части Крыма» (геоботаника – наука о типичных растительных сообществах). Но флота капитан-лейтенант Иван Абросимович Баскаков (1732–1802 гг.) и подмастерье Семен Иванович Афанасьев (около 1750–1793 гг.) очень бы удивились, если бы узнали, какое мудреное исследование они провели. На языке того времени их задание, которое дал вице-адмирал А.Н. Сенявин в начале сентября 1771 года, вероятно, звучало следующим образом: «Отправиться по над берегом Черного моря от пролива Еникальского до Балаклавы под видом будто бы для снятия берега и осмотреть леса, пригодные для строительства кораблей» [1].

Основным источником сведений об этой экспедиции являются «Материалы для истории русского флота» (сокращённо МИРФ) – многотомное издание документов, журналов, официальной и частной переписки, относящихся к деятельности русского флота с 1702 по 1801 годы. Всего с 1867 по 1904 год было издано 17 томов «Материалов». Для нас интерес представляет 6-й том, подготовленный Ф.Ф. Веселаго [6]. В нем приводится Высочайший рескрипт, составленный 29 августа 1771 года на имя адмирала Алексея Наумовича Сенявина, командующего Азовской эскадрой в Русско-турецкую войну 1768–1774 гг. Он гласит «По дошедшему до нас известиям находятся в крымском полуострове дубовые и сосновые леса; из последних по объявлению тамошних жителей турки брали на мачты для своих судов, а потому желая Мы узнать подлинность сего, повелеваем вам отправить от себя офицеров для осмотра и описания помянутых лесов, и если найдутся оные годные к корабельному строению, в таком случае имеете вы построить 2, а по крайней мере один бб-ти пушечный корабль» [6, с. 370]. В конце рескрипта Екатерина II собственноручно дописывает: «...осмотр в лесах имеете делать сносясь с генералом князем Василием Михайловичем Долгоруким, дабы сим татары не были встревожены и огорчены» [6, с. 370].

Практически в тот же день молодые офицеры, имеющие достаточный опыт в строительстве кораблей и выборе леса для них, отправляются в путь. Экспедиция была связана со многими трудностями, главная из которых – полное отсутствие дорог. Адмирал А.Н. Сенявин в одном из донесений в адмиралтейств-коллегию (от б

августа 1771 года) приводит сведения полкового квартирмейстера, который был отправлен для поиска дороги между Балаклавой и Феодосией: «...проход к ней (Ялте - прим автора) столь труден, что нельзя иначе как идти одному человеку по превысочайшим и столь крутым горам, что при каждом поползновении надобно бояться дабы не извергнуться в море...» [6, с. 370].

И вот 14 сентября 1771 года экспедиция в сопровождении местных греков (вероятно, они выполняли роль переводчиков), направилась вдоль берега моря с востока на запад. А уже в октябре на стол начальства слегло донесение. На его основе А.Н. Сенявин 25 октября доводит до сведения членов адмиралтейств-коллегии результаты исследования лесов Крыма. К сожалению, данный документ, не попав в вышеуказанное издание МИРФ, но сохранился на страницах книги исследователя истории Черноморского флота XIX века Виктора Филипповича Головачева (1821–1904 гг.) «История Севастополя, как русского порта» изданного в 1872 году [1]. Нужно отметить, что материал, представленный в этом труде широко использовался последующими исследователями и до сих пор, как считает историк А.А. Лебедев, не потерял своего значения [4].

Вот основные положения этого отчета. «...от пролива Еникальского ...до Кафы никакого леса не видали, а от Кафы до города Судак есть только один прутняк (прутняком в то время называли заросли листопадных кустарников и низкорослых деревьев – прим. автора); за Судаком же расстоянием в шестидесяти верстах к местечку Ялта между горами в буераках, растет дубовый лес двух видов, первого – вышиной до трех сажень (1 сажень = 2,13 метра – прим. авт.), толщиной от четырех до осьми дюймов; другого виду – вышиной не более сажени, толщиной четырнадцати до шестнадцати дюймов – на расстоянии от берега Черного моря, ближний верстах в десяти. А от Ялты до города Балаклавы, проезжая прямо в средину гор, находим лес сосновый длиной от одной с половиной до трех сажень, толщиной от четырех и семи дюймов – на расстоянии от берега Черного моря верстах в десять и двадцати. А от Балаклавы до города Козлова кроме прутняку никакого леса нет; а от Козлова же следовали прямой дорогой в Кафу и там все степь; почему на Крымском полуострове до днесь таких лесов не найдено, чтобы годны были к построению кораблей еще не найдено» [1, с. 25–26].

Удивляет та оперативность, с какой была проведена экспедиция. Ведь следует учесть отсутствие в то время сносных дорог в этом уголке Крыма. В XVII–XVIII веках Южный берег Крыма практически не имел колесных дорог. Доказательством этого может служить тот факт, что буквально за несколько месяцев до флотской экспедиции упомянутый князь В.Долгорукий также посылал своих людей осматривать южные берега Тавриды от Феодосии до Балаклавы. Вот их отзыв: «Даже пешему человеку опасно было туда пробираться, а еще не способнее посылать войска или артиллерию» [1, с. 24]. Также следует отметить точность, с которой Н. Баскаков определил расстояние от морского берега до подножья Яйлы – «в десяти верстах» [1].

Проявляя исследовательскую инициативу, И.Баскаков, позволил себе отклониться от заданного маршрута вглубь полуострова и обнаружил на южном макросклоне Крымских гор сравнительно хорошие сосновые леса. Можно назвать ещё один научный результат экспедиции российских моряков – геоботаническое районирование Крыма. В их отчете довольно точно указаны (впервые!) границы некоторых физико-географических районов Крыма. Теперь они носят следующие названия: Керченский степной («от пролива Еникальского до Кафы»), Восточный и Западный южнобережные («от Судака до Ялты» и «от Ялты до Балаклавы»), Сасык-Альминский район Центрально-Крымской равнинной степи («от Балаклавы до Козлова», (то есть до Евпатории). Именно такая схема физико-географического районирования приводится в добротном труде известного крымского географа П.Д. Подгородецкого «Крым. Природа» [7], который отражает уровень науки XX века. Поражает та про-

зорливость, с которой флотский лейтенант ещё 250 лет назад указал границы этих районов и основной тип растительности на их территории.

Наблюдения Баскакова об удаленности лесных районов от побережья подтвердили и другие русские моряки в первый год существования Ахтиарской крепости, то есть после 1783 года, которые докладывали о необходимости посылать команды служилых людей за лесом на расстояние в 10–20 верст. Ближе леса не было.

Таким образом, можно смело утверждать, что первые «кирпичики» научных знаний о Крымском полуострове были заложены на 11 лет раньше общепринятой даты. И сделали это моряки российского флота.

Источники и литература

1. Головачёв В. Ф. История Севастополя, как русского порта. СПб.: Изд. Севастопольского отд. на Политехн. выст., 1872. 260 с.
2. Ена В.Г. Открыватели земли Крымской. Очерки об исследователях природы Крыма. Симферополь: Крымиздат, 1969. 136 с.
3. Ена В.Г., Ена Ал.В., Ена Ан.В. Открыватели земли Крымской. Симферополь: Бизнес-Информ, 2007. 536 с.
4. Лебедев А.А. Корабельные мастера Афанасьевы в судостроении юга России во второй половине XVIII века // Гангут. № 58. 2010. С. 111–121.
5. Магидович В.И., Магидович И.П. Очерки по истории географических открытий. Т. III. М.: Просвещение, 1984. 319 с.
6. Материалы для истории Российского флота. 1865-1904. Ч. 6. С-Пб., 1877. 788 с.
7. Подгородецкий П.Д. Крым. Природа. Симферополь: Таврия, 1988. 192 с.